

ACERVOS DE ARQUITETURA NO BRASIL: DESAFIOS E POTENCIALIDADES

SARMENTO, LUIZ EDUARDO

Universidade de Brasília - PPG-FAU-UnB

luizeduardosarmento@gmail.com

RESUMO.

Este artigo discute a relevância dos acervos de arquitetura e urbanismo para a preservação da memória cultural e para a compreensão dos processos criativos, técnicos, políticos, estéticos e sociais da produção arquitetônica, analisando suas potencialidades e os desafios de conservação no contexto brasileiro. Caracterizados por grande diversidade de suportes — plantas, croquis, maquetes, objetos de construção, livros, obras de arte e materiais coletados em pesquisa — esses acervos demandam tratamentos específicos de salvaguarda. Exemplos como o acervo de Roberto Burle Marx evidenciam sua complexidade multidisciplinar, mostrando que tais coleções não são apenas repositórios técnicos, mas espaços de memória e investigação que articulam diferentes áreas do conhecimento e valorizam o patrimônio cultural, técnico e artístico.

Ao explorar a situação desses acervos no Brasil, o artigo identifica desafios centrais, como a ausência de instituições adequadas para tratamento, guarda, divulgação e exposição. Essa lacuna resulta em documentos dispersos e vulneráveis, dificultando o acesso e a pesquisa. Arquivos e bibliotecas tradicionais não são concebidos para lidar com a natureza híbrida desses materiais, que combinam elementos arquivísticos, bibliográficos e museológicos.

A insuficiência institucional é analisada à luz da nova definição de museu do ICOM, que enfatiza não apenas colecionar e conservar, mas também expor e interpretar acervos. O estudo também discute os efeitos de processos neocolonizantes na evasão de acervos para o exterior, como os de Paulo Mendes da Rocha e Lucio Costa, gerando perdas simbólicas e culturais. Outros entraves incluem fragmentação, descarte e baixa valorização de acervos privados, agravados pela pouca difusão pública e pela proximidade temporal da produção moderna.

Apesar desses obstáculos, o artigo destaca o potencial desses acervos como pilares de um ecossistema cultural que integra ensino, pesquisa, produção e preservação. Por fim, aponta caminhos para sua salvaguarda, ressaltando seu valor cultural e econômico para o país.

Palavras-chave: ACERVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (1), PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS (2), PATRIMÔNIO CULTURAL (3)

1. INTRODUÇÃO

Acervos de arquitetura e urbanismo não são apenas repositórios de documentos técnicos, mas espaços de memória e investigação que contribuem para o estudo e a valorização do patrimônio cultural, técnico e artístico. Eles conectam diferentes disciplinas e permitem uma visão integrada dos processos criativos e construtivos, servindo como ferramentas essenciais para a pesquisa, a educação e a difusão cultural.

Representam universos individuais, mas sobretudo coletivos. Parte desses acervos reúne ideias concebidas e estudadas no papel com vistas à sua construção. Outra parte significativa corresponde a ideias lançadas no papel para circular, provocar debates e influenciar práticas. Os acervos de arquitetura e urbanismo atravessam, portanto, as memórias de profissionais, instituições, pesquisadores e experimentadores, mas, principalmente, a memória coletiva dos espaços.

Este artigo, fruto das reflexões desenvolvidas na dissertação de mestrado *Acervos de Arquitetura e Urbanismo como Patrimônio Cultural: o IAB e a memória da profissão*¹, orientada pela professora Sylvia Ficher e defendida em março de 2024 no PPG-FAU-UnB, busca analisar não apenas os desafios à preservação, mas, sobretudo, as potencialidades que se apresentam na salvaguarda dos acervos de arquitetura e urbanismo.

2. DESAFIOS À PRESERVAÇÃO DE ACERVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL

Um dos principais desafios enfrentados no Brasil — e em grande parte do mundo — diz respeito à destinação dos acervos de arquitetura e às instituições responsáveis por sua guarda. Na ausência de instituições especificamente dedicadas a recolher, preservar e difundir esses acervos, consolidou-se no país a prática de depositá-los em bibliotecas e arquivos públicos.

Embora existam bibliotecas relevantes que abrigam acervos não bibliográficos, sua vocação institucional permanece centrada em livros e periódicos. Quando acolhem coleções de natureza diversa, raramente conseguem explorar sua plena potência. Os arquivos, por sua vez, têm como missão primordial a preservação documental, mas não foram concebidos para lidar com a diversidade material e simbólica dos acervos de arquitetura, tampouco para promover sua extroversão. Como observa Beatriz Sarlo, obras de interesse patrimonial inseridas em contextos adversos acabam existindo apenas “para quem vá consultá-las”², e não para fruição, debate e construção de narrativas.

Reconhece-se, assim, que as instituições de guarda existentes no Brasil são insuficientes, seja pela falta de estrutura compatível com a escala e complexidade desses acervos, seja por não possuírem natureza institucional capaz de articular todas as etapas esperadas — da conservação à difusão cultural. A diversidade de suportes e objetos próprios da produção arquitetônica, atravessada por dimensões técnicas, artísticas e sociais, evidencia a dificuldade de enquadrar esses acervos em instituições generalistas.

O modelo vigente, embora essencial para garantir a sobrevivência de documentos valiosos, não contempla o potencial dos acervos como motores de produção de conhecimento, pesquisa e cultura. As iniciativas de

extroversão — exposições, publicações e ações educativas — permanecem limitadas, muitas vezes restritas à digitalização e ao acesso passivo.

Em outros campos culturais, essa lacuna foi enfrentada por meio da criação de instituições especializadas, como ocorre com o cinema, a música, as artes visuais e o design. A Cinemateca Brasileira é exemplo de como uma estrutura institucional adequada permite não apenas preservar, mas difundir permanentemente seu acervo. De modo semelhante, os acervos de arquitetura demandam tratamentos específicos, que extrapolam os limites tradicionais da arquivologia e da biblioteconomia.

Nesse sentido, a abordagem museológica apresenta-se como alternativa adequada. Museus historicamente articulam preservação e exposição, lidando com coleções de natureza diversa e promovendo sua inserção no debate público. Experiências internacionais demonstram o êxito de instituições dedicadas à arquitetura, enquanto no Brasil o caso mais próximo foi o Museu da Casa Brasileira, cuja trajetória recente evidencia a fragilidade das políticas de valorização desses equipamentos.

Sem espaços dedicados, os acervos de arquitetura permanecem subaproveitados. A criação de instituições específicas permitiria reunir coleções relevantes, muitas vezes disponíveis para doação, fomentando pesquisa, atividades culturais, turismo e geração de emprego e renda. Reconhecer a singularidade desses acervos é passo fundamental para sua preservação e para o fortalecimento da cultura arquitetônica no país.

2.1. Sobre a perda de capital simbólico

Bens materiais possuem valor, seja simbólico e/ou econômico e, quando descartados ou não agenciados por determinados grupos, tendem a ser apropriados por outros. Esse processo de ressignificação e (re)apropriação envolve questões de classe, acesso, capital financeiro e simbólico. No campo da arquitetura, a incapacidade de preservação por parte de uma nação abre espaço para a apropriação desses bens por países com maior poder institucional e econômico neles interessados, resultando em perda de capital simbólico para o grupo que os produziu, algo típico dos processos coloniais e neocoloniais.

A arquitetura brasileira desperta amplo interesse internacional, assim como os acervos dela derivados. Quando esses acervos são transferidos para o exterior, o país perde não apenas o patrimônio físico, mas também a possibilidade de utilizá-lo na construção de narrativas próprias, no fortalecimento da cena arquitetônica nacional e na consolidação de sua memória cultural. A ausência de instituições brasileiras capazes de acolher, tratar e difundir esses acervos - na escala e importância desses acervos - reforça uma lógica de dependência simbólica e subordinação cultural.

Exemplos emblemáticos desse processo são a doação do acervo de Paulo Mendes da Rocha à Casa da Arquitetura de Matosinhos, em 2020, motivada pela promessa de exposições, digitalização e amplo acesso público, e a transferência, em 2021, do acervo de Lucio Costa — incluindo os desenhos originais do Plano Piloto de Brasília — para a mesma instituição. No caso de Lucio Costa, trata-se de um acervo de valor histórico e simbólico excepcional, dada sua trajetória intelectual e profissional diversa e profícua, cuja ausência no país representa um empobrecimento cultural significativo, sobretudo por ser um dos raros acervos brasileiros de

arquitetura tratados, catalogados, digitalizados e disponibilizados *online*, com apoio inclusive de recursos públicos.

Esse movimento tem se intensificado, impulsionado pelo interesse da Casa da Arquitetura na produção brasileira, evidenciado, por exemplo, na exposição *Infinito Vão: 90 Anos de Arquitetura Brasileira* (2018–2019). A iniciativa resultou na incorporação de documentação relevante de escritórios brasileiros contemporâneos, formando uma coleção sem equivalente em instituições nacionais. A inexistência de estruturas semelhantes no Brasil limita a autonomia na preservação e difusão de sua produção arquitetônica, aprofundando a dependência simbólica e dificultando a construção de narrativas a partir de uma perspectiva brasileira.

2.2. Fragmentação, dispersão, descarte e destruição

Nenhum problema é maior, entretanto, que a destruição ou o descarte de um acervo, total ou parcial. A fragmentação e a dispersão desses conjuntos também comprometem sua integridade e acarretam perdas irreparáveis de registros históricos e artísticos. Esse risco é especialmente grave em Brasília, onde os acervos da geração pioneira de arquitetos permanecem, em grande parte, sob a guarda de familiares sem condições ou interesse em preservá-los.

Na ausência de instituições capazes de receber e conservar esse material, os acervos permanecem em ambientes domésticos, sujeitos ao descarte, à fragmentação e à venda de partes com valor artístico. Mesmo quando preservados, enfrentam precariedade na conservação, falta de apoio técnico e acesso restrito a pesquisadores, ameaçando a memória da arquitetura modernista e empobrecendo o patrimônio cultural brasileiro.

2.3. A questão da valoração e atribuição de significados

A valoração dos acervos de arquitetura é fundamental para sua preservação, mas a falta de reconhecimento de seu valor cultural gera um ciclo vicioso: não se valoriza o que não se conhece, nem se conhece o que não é acessível. A proximidade temporal com seus autores, em grande parte ligados ao movimento moderno, dificulta esse reconhecimento, pois a atribuição de valor costuma depender do distanciamento histórico e da noção de raridade.

Sem processos sistematizados de inventário, apenas partes esteticamente valorizadas ou associadas a nomes consagrados recebem atenção, enquanto outros registros igualmente importantes permanecem ignorados. A ausência de museus e instituições dedicadas à arquitetura agrava o problema, restringindo o acesso e afastando o público. Essa limitação impede que a sociedade reconheça o valor desses acervos e se mobilize por sua preservação. Superar esse quadro exige políticas públicas e o fortalecimento ou criação de instituições capazes de identificar, valorizar e democratizar o acesso aos acervos de arquitetura como parte essencial do patrimônio cultural brasileiro. Um acervo não reconhecido e de difícil acesso é um acervo em risco.

2.4. Papel x digital

Há certo fetiche em torno da digitalização, levando muitos a crer que, uma vez digitalizados, os originais poderiam ser descartados. Contudo, compreende-se hoje que as digitalizações possuem prazo de validade. Documentos digitalizados nos anos 2000, por exemplo, frequentemente precisam ser refeitos para atender aos avanços tecnológicos. A resolução das imagens evoluiu significativamente e funcionalidades como OCR ampliaram a utilidade dos arquivos digitais, hoje acessíveis até por scanners domésticos.

Apesar desses avanços, não se deve desconsiderar o valor dos documentos originais. Uma prancha de arquitetura original incorpora um capital simbólico e técnico que nenhuma cópia digital reproduz. Aspectos como tinta, papel, tecnologia, textura e pátina fornecem informações essenciais sobre autoria, período de produção, valor de antiguidade e relação afetiva com o bem material.

Por outro lado, nem tudo merece ou pode ser preservado. Em um universo vasto de documentos físicos, há elementos relevantes misturados a outros sem valor. Esse universo é ampliado a “quintilhões de bytes” no ambiente digital, dificultando os processos de valoração. Sobre o tema, Michael Bhaskar questiona: “mas será que esses 2,5 quintilhões de bytes valem mais que a coleção infinitamente menor da Biblioteca do Congresso ou mesmo a Biblioteca de Alexandria?”³. Ele próprio responde que não, pois grande parte do que se produz são dados sem relevância. O problema contemporâneo, afirma o autor, não é a escassez, mas a sobrecarga de informação, ressaltando que “a pergunta é: como descobrir o que é relevante?”⁴.

A realização de inventários e uma organização mínima dos acervos são fundamentais para definir o que é relevante e para quem. Há acervos de interesse internacional e outros de interesse local. Conhecer o que existe — um universo finito no caso dos acervos físicos — é condição para processos mais refinados de valoração e curadoria. Definido o que deve ser preservado como testemunho material, deve-se avançar também nos critérios de digitalização, organização e disponibilização desses acervos.

2.5. Falta de mercado e mão de obra dedicada

A falta de profissionais especializados na gestão de acervos de arquitetura é causa e consequência dos desafios de sua preservação. Esses acervos exigem conhecimentos específicos que vão além da formação geral em arquivologia, museologia ou conservação, demandando compreensão do campo da arquitetura e do urbanismo.

A ausência de instituições dedicadas e de profissionais capacitados em curadoria, conservação e difusão cultural compromete o desenvolvimento do setor. Ao mesmo tempo, essa carência representa uma oportunidade de crescimento profissional e geração de emprego, envolvendo arquitetos, restauradores, designers, educadores e produtores culturais.

Como o aprendizado ocorre muitas vezes na prática, o contato direto com os acervos é essencial para a formação e produção de conhecimento. A restrição desse acesso limita o desenvolvimento técnico e intelectual

da área, impedindo que o potencial educativo e cultural desses acervos seja plenamente explorado. Assim, mais que um problema, os acervos de arquitetura representam uma potência cultural ainda pouco aproveitada no Brasil.

3. ACERVOS SÃO POTÊNCIAS

Os acervos de arquitetura e urbanismo desempenham papel central na formação de arquitetas/os e urbanistas, ao constituírem bases materiais indispensáveis à pesquisa, ao ensino e à reflexão crítica sobre a produção arquitetônica. A organização sistemática desses acervos em algumas instituições, ao longo do século XX, possibilitou a consolidação de centros de pesquisa e o avanço das reflexões nos campos da história, da teoria, do projeto, das linguagens e das técnicas, evidenciando a relação indissociável entre memória, investigação e invenção no ensino da arquitetura⁵.

Nesse sentido, os acervos permitem que o ensino ultrapasse a mera reprodução de cânones e a valorização exclusiva de obras e autores consagrados, ao oferecer contato com uma produção diversa, abrangente e contextualizada. Tal perspectiva favorece processos formativos orientados pela pesquisa e pela compreensão histórica da arquitetura como prática situada cultural, social e economicamente⁶. Para Fischer, a história, entendida como processo epistemológico, é fundamental para qualificar o ensino e desmistificar o ato projetual, aproximando-o das condições reais da prática profissional.

Essa abordagem crítica também contribui para tensionar a lógica elitista ainda presente no ensino da arquitetura, baseada na valorização de dons supostamente naturais e do "gênio criativo". Como aponta Garry Stevens, trata-se de um campo no qual o capital cultural corporificado tende a se sobrepor ao capital intelectual, em detrimento de métodos objetivos de produção e transmissão do conhecimento⁷. A existência de acervos amplos e acessíveis cria, assim, condições materiais para uma formação mais democrática, pautada na ciência, na diversidade de referências e no desenvolvimento intelectual dos estudantes, deslocando o ensino da transmissão de gosto para a construção crítica do saber arquitetônico.

Os acervos de arquitetura e urbanismo constituem uma potência estratégica para a consolidação de uma cultura arquitetônica sólida, articulando memória, pesquisa, ensino, preservação e produção contemporânea. Quando integrados a equipamentos culturais dedicados, esses acervos extrapolam sua função documental, tornando-se ativos simbólicos, científicos e econômicos, capazes de gerar conhecimento, qualificar intervenções no patrimônio, fomentar a difusão cultural e impulsionar dinâmicas como o turismo arquitetônico. Experiências internacionais demonstram que o investimento na guarda, organização e extroversão dos acervos produz impactos territoriais, culturais e econômicos relevantes.

Diante desse quadro, reforça-se que preservar acervos de arquitetura não é apenas conservar o passado, mas criar condições para o futuro da disciplina. Preserva-se aquilo que se conhece: sem documentação acessível e organizada, empobrece-se a memória coletiva, fragiliza-se a preservação do patrimônio edificado e limita-se a capacidade crítica e projetual da profissão. Reconhecer os acervos como parte essencial da infraestrutura

cultural do país é passo indispensável para fortalecer a autonomia intelectual, ampliar o acesso ao conhecimento e valorizar, de forma mais ampla e democrática, a produção arquitetônica e urbanística brasileira.

NOTAS E CITAÇÕES

1. Luiz Eduardo Sarmiento, *Acervos de Arquitetura e Urbanismo como Patrimônio Cultural: O IAB e a memória da profissão* (Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2025).
2. Beatriz Sarlo, *A cidade vista: mercadorias e cultura urbana* (São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014), 21.
3. Michael Bhaskar, *Curadoria: o poder da seleção no mundo do excesso* (São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2020), 14.
4. José T. C. Lira, Juliana Delecave, Victor Próspero e Juliana Fiammenghi, "Acervos, histórias e arquiteturas: notas sobre ensino e pesquisa," em *Arquivos, historiografias da arquitetura e do urbanismo e memórias da cidade*, org. Ana Castro, Joana Mello e Everaldo Costa (São Paulo: FAU-USP, 2021), 93–107.
5. Sylvia Ficher, "Ensino, documentação e pesquisa," em *Ensino e pesquisa em Arquitetura na América Latina*, 10º CLEFA (São Paulo: FAU-USP, 1983); republicado em *Projeto*, nº 114 (setembro 1988): 135–140.
6. Sylvia Ficher, "Ensino, documentação e pesquisa," em *Ensino e pesquisa em Arquitetura na América Latina*, 10º CLEFA (São Paulo: FAU-USP, 1983); republicado em *Projeto*, nº 114 (setembro 1988): 135–140.
7. Garry Stevens, *O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica* (Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2003).

REFERÊNCIAS

- Bhaskar, Michael. *Curadoria: o poder da seleção no mundo do excesso*. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2020.
- Ficher, Sylvia. "Ensino, documentação e pesquisa." Em *Ensino e pesquisa em Arquitetura na América Latina*, 10º CLEFA. São Paulo: FAU-USP, 1983. Republicado em *Projeto*, nº 114 (setembro 1988): 135–140.
- Ficher, Sylvia. "Historiografia e documentação." Em *Arquitetura e documentação: novas perspectivas para a história da arquitetura*, 251–259. Belo Horizonte: IEDS; São Paulo: Annablume, 2011.
- Lira, José T. C., Juliana Delecave, Victor Próspero e Juliana Fiammenghi. "Acervos, histórias e arquiteturas: notas sobre ensino e pesquisa." Em *Arquivos, historiografias da arquitetura e do urbanismo e memórias da cidade*, editado por Ana Castro, Joana Mello e Everaldo Costa, 93–107. São Paulo: FAU-USP, 2021.
- Sarlo, Beatriz. *A cidade vista: mercadorias e cultura urbana*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014.
- Stevens, Garry. *O círculo privilegiado: fundamentos sociais da distinção arquitetônica*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2003.

BIOGRAFIA

Luiz Eduardo Sarmiento é arquiteto e urbanista, mestre pela FAU-UnB, especialista em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística e em Propaganda e Marketing. Foi aluno especial em arte e design na Ortweinschule, em Graz. Atuou como Diretor Nacional de Cultura do Instituto de Arquitetos do Brasil (2020–2023) e como Presidente do IAB-DF (2023–2025). Trabalhou na CODHAB-DF no programa de Athis e em

concursos públicos de projeto. Desde 2019 é servidor do Iphan. É um dos organizadores dos livros ATUAIS (2019) e do livro do centenário do IAB 1921–2021 (2022), além de curador da exposição *Uma nova arquitetura brasileira*, apresentada na Cidade do México e em Moscou.